

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

II-III Международной
научно-практической
конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА
СИСТЕМУ ПРАВА»

г. Москва

30.05.2015 г.
29.06.2015 г.

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**II-III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»
(30 мая 2015 г.)
(29 июня 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам II-III международной научно-практической конференции: «Современные взгляды на систему права» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 48с.
ISSN: 6827-8387

Тираж – 300 шт.

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Петров Д.Е.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ И ИНТЕГРАТИВНОСТЬ КАК СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ПРАВА..... 5

Синюкова Т.В.

О СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА..... 8

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Фадеева А.Н.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....12

Кротов А. В.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОБОДЫ И ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ14

Юзбашиева Э. М.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ РФ.....17

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Эсендиров М. В.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО21

Габдрахманов Ф.В.

ПОТОК И РАЗГРАБЛЕНИЕ В ИСТОРИИ РУССКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА24

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Скорниченко К.А

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ТРУДОВОГО ДОГОВОРА28

Ястребов В.М.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВТОРНОГО ОБРАЩЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД С ЖАЛОБОЙ.....31

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Усманова Л. М.

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ В РОССИИ35

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Терюков Е.О.

«ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВЛЕКУЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....38

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ**

Пашаев О.З.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ.....	44
---	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Петров Д.Е.

*кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратов, Россия*

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ И ИНТЕГРАТИВНОСТЬ КАК СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ПРАВА

В отечественной правовой науке исследованию системы права придано должное значение ключевой проблемы познания содержания и особенностей как права в целом, так и всех элементов, составляющих его систему.

Понятия права и системы права являются основополагающими в юриспруденции. Важными свойствами права как нормативной системы являются интегративность и дифференцированность. Исследование дифференциации и интеграции структурных образований системы права основано на нормативно-материалистическом понимании права как нормативной системы или системы юридических норм.

Понятия «система права» и «право» в его объективном смысле имеют единый объект отражения – действующее в государстве позитивное право. Но значение понятия «система права» определяется тем, что оно позволяет наиболее полно охарактеризовать содержание права, его внутреннее строение, а также его динамику, выражающуюся в процессах дифференциации и интеграции.

Ни «плюрализм» правопонимания, ни тот или иной существующий на сегодня вариант широкой (в том числе интегративной) трактовки не позволяют совместить рассмотрение системы права с представленными в данных трактовках понятиями права, поскольку все имеющиеся в настоящее время конструктивные наработки о системе права связаны с пониманием права в качестве системы юридических норм. При этом интегративное правопонимание следует различать со свойством интегративности права.

Правильное понимание системы права невозможно без рассмотрения ее взаимосвязи с понятием структуры права.

Структура права в основном рассматривается как единая, соотносимая чаще всего лишь со структурой законодательства. Вопрос же о возможном наличии у права в целом нескольких структур связывается с точкой зрения о субъективно-научном, вариативно-классификационном характере построения системы права, противоречащем ее объективным основам. Однако объяснение здесь должно быть несколько иное.

Точка зрения о субъективно-научном характере системы права связана с построением структуры права по одному и тому же основанию – отраслевому строению, но в разных вариациях, зависящих от субъективного мнения исследователя. С практической целесообразностью подобных построений действительно трудно согласиться. Ближе к истине мнение о вариативно-классификационном характере системы права. Но нужно учитывать различия в

трактовке самой классификации. Формально-логическая классификация здесь не имеется в виду – она имеет целью показать все многообразие разновидностей правовых норм, группируемых по возможно большему числу оснований, в том числе внешним, не существенным признакам.

Понимание структуры должно базироваться не на формальной классификации, а на естественной, содержательной, основанной на диалектических принципах, подлинно научной классификации как осмысленном порядке вещей, явлений, разделении их на разновидности согласно каким-либо важным признакам, учитывающей объективные закономерности, охватывающие данный круг явлений. Есть мнение, что периодическая система Д.И. Менделеева и есть пример содержательной классификации. Содержательная классификация является логическим выражением объективных связей и отношений между классифицируемыми явлениями, она обладает максимальной объективной гибкостью и исключает искусственность, произвольность, субъективизм. Подобное понимание классификации имеет все сходства с систематикой.

Более целесообразными представляются позиции авторов, при которых наряду с отраслевым строением предлагается дополнительно иной срез структуры права, представляемый по иным основаниям.

Чаще всего в последнее время с отраслевым строением права соотносятся его деление на частное и публичное, материальное и процессуальное, режа на регулятивное и охранительное.

В науке можно считать общепризнанным тот факт, что за редким исключением чисто публичных или чисто частных отраслей в праве нет. Те или иные отрасли считаются по преимуществу частными или по преимуществу публичными. Однако из этого не следует делать вывод, что не существует ни публичного, ни частного права, а есть лишь публичные и частные начала в любой отрасли права. Деление права на публичное и частное проводится по иным основаниям, нежели отраслевое. Это иной уровень структуры права.

Нормы права как субстанция, составляющая право, группируется по одним основаниям в отрасли, по другим в такие подсистемы как частное и публичное, материальное и процессуальное, регулятивное и охранительное право. Соответственно вызывают возражения первичное деление права на указанные подсистемы с их последующим отраслевым делением. Никакой иерархии структур здесь быть не может. Авторам тех или иных вариантов структуры права еще не удавалось обойти отраслевое строение. В своих рассуждениях они вынуждены прибегать к примерам норм и институтов из соответствующих отраслей права как наиболее понятных и привычных для юридической общественности. И все же для иных уровней структуры права следует абстрагироваться от отраслевого деления.

На наш взгляд, деление права на материальное и процессуальное, так же как на частное и публичное имеет иное гносеологическое назначение, нежели рассмотрение его отраслевого строения и потому соответствующие структурные ряды если и могут проецироваться на отраслевую структуру в

иллюстративном аспекте, то с большой степенью условности и при соответствующих оговорках.

Изложенные взгляды на структуру права в очередной раз свидетельствуют не только о важности данного направления исследований, но и о необходимости тщательного, всестороннего подхода к ее рассмотрению, сочетаемому с осторожностью в формулировках и исключением погони за инновациями.

Существенной качественной характеристикой системы является возможность ее развития. Процесс развития включает в себя также дифференциацию и интеграцию ее содержания, элементного состава.

Исследование права как системного объекта со сложным внутренним строением проводится посредством рассмотрения прежде всего его структуры. Структура – внутренняя форма, способ организации, определенная упорядоченность частей права. Все элементы системы права как и вся система находятся в развитии и подвержены процессам дифференциации и интеграции.

Структура необходима для рассмотрения права в определенный момент его развития. Отраслевое строение права должно рассматриваться в рамках одной структуры по одним и тем же параметрам. Иные концепции структуры имеют право на существование вне отраслевого строения права. Любое наложение структур, предпринимавшееся в науке, порождает массу оговорок, условностей и неточностей. Нередко «своя» структура права начинает пропогандироваться как якобы лучшая, «наиболее подходящая» для права взамен его отраслевому строению.

Отраслевое строение занимает весь структурный ряд или уровень структуры права и в этом смысле не должно смешиваться со структурными рядами или уровнями структуры, где структурные элементы выделяются по иным основаниям. Наряду с отраслевым строением может проводиться дополнительно иной срез структуры права, например, его деление на частное и публичное, материальное и процессуальное, регулятивное и охранительное.

С учетом изложенного, на основе соотношения понятия права, его системы и структуры можно сделать вывод, что система права – это взаимосвязь составляющих его юридических норм, объединенных в целях регулирования различных сфер общественных отношений различными методами правового регулирования в нормативные образования, которые подвержены дифференциации и интеграции в процессе исторического развития.

Синюкова Т.В.
*зав. кафедрой теории государства и права,
Национальный исследовательский Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов, Российская Федерация*

О СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Система российского права – это внутренняя структура права, которая образуется связью норм, институтов и отраслей права и обеспечивает целостность и регулятивные свойства российского права.

Наиболее крупное подразделение системы российского права – отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений [3]. Отрасль права определяется спецификой и качественной однородностью той или иной области общественных отношений. Так, объективно существующие трудовые отношения людей обуславливают необходимость трудового права, конституционные – конституционного права и т. д.

В системе советского, затем российского права традиционно принято различать несколько отраслей права: конституционное право, гражданское, административное, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, аграрное, земельное, трудовое, семейное, финансовое, уголовно-исполнительное право. В настоящее время ряд отраслей переживают период уточнения и переосмысления предметов своего регулирования, границ со смежными нормативными массивами. Появляются предложения о новых комплексных отраслях права и законодательства [2, с. 23–35].

Часть отрасли права, состоящая из норм, которые воздействуют на определенный вид однородных общественных отношений образует правовой институт. Если отрасль права регулирует какой-либо род общественных отношений, то институт – определенный вид отношений или даже отдельные их стороны. Несколько однородных институтов права, регулирующих более узкую, чем отрасль, группу общественных отношений, образуют подотрасль права. Например, патентное, изобретательское, авторское право составляют подотрасли гражданского права; налоговое право, бюджетное право – подотрасли финансового права и т. д.

Ведущим критерием разграничения российского права на отрасли традиционно выступает предмет правового регулирования, то есть общественные отношения, регулируемые правом. Каждой отрасли права присущ «свой» предмет правового регулирования. Конечно, не всякое общественное отношение может выступать в качестве предмета правового регулирования. Предметом правового регулирования выступают только те отношения людей, которые в данных условиях требуют правового регулирования. Определение конкретных границ правового регулирования – сложный вопрос российской правовой системы, которая сейчас практически полностью основана на нормативных правовых актах государственных органов. Здесь государство может впасть в искушение произвольно вмешиваться в

общественные отношения, механически расширять границы предмета правового воздействия.

Поэтому любое решение вопроса о предмете правового регулирования упирается в концепцию соотношения государства и гражданского общества, государства и личности. В правовом государстве за личностью резервируется определенная область общественных отношений (отношения собственности, семья, духовная жизнь и др.), где она находится в известной независимости от государства и где последнее ограничивает свои функции правовой защитой, и стимулированием развития данных сфер жизнедеятельности человека.

Как известно, предмет правового регулирования образуют отношения, которые характеризуются устойчивостью и повторяемостью, что дает возможность законодателю с достаточной точностью фиксировать правоотношения субъектов; способностью к внешнему правовому контролю, например, административному, судебному; заинтересованностью общества в их правовом опосредовании.

Несмотря на важность предмета правового регулирования, как основного критерия выделения отраслей российского права, сам по себе он не позволяет провести такое разграничение достаточно точно. Если при выделении отраслей руководствоваться только видом общественных отношений, в которые вступает субъект, то неизбежна путаница, связанная с невозможностью точно локализовать в праве нормы, относящиеся к регулированию конкретного поведения личности.

Чтобы этого избежать, в качестве дополнительного основания выделения отраслей вводится еще один критерий – метод правового регулирования – совокупность приемов и способов регулирования общественных отношений. В сочетании с предметом метод правового регулирования позволяет точно разграничить отрасли права, в основе которых лежат либо одни и те же, либо несколько сходных общественных отношений. Так, основу конституционного, гражданского, административного, уголовного, земельного права составляют, в том числе, общественные отношения собственности. Между тем виды деятельности, связанные, например, с гражданско-правовой или уголовно-правовой защитой права собственности, различны. Поэтому только указание на различные методы регулирования этих отношений, используемые в уголовном и гражданском праве (императивный и диспозитивный), позволяет отнести ту или иную норму к конкретной отрасли права.

В России главным (материальным) критерием деления права на отрасли и институты выступает «предмет правового регулирования», а метод – дополнительным (юридическим). Эти критерии, выработанные советским правоведением, сохранили свою актуальность и в настоящее время. Предмет и метод правового регулирования образуют гибкую правовую организацию, части которой группируются в общественно значимые регулятивные массивы с фактически смешанными методами регулирования.

Императивный и диспозитивный - два основных метода - в равной степени играют важную роль в дифференциации российского права. Отнести норму права к той или иной отрасли можно только руководствуясь этими двумя

(предмет и метод) ориентирами, и то достаточно условно. Императивный метод предполагает правовое положение субъектов, построенное на субординации, то есть подчиненности; точные предписания поведения подвластному субъекту и штрафные, карательные санкции. Для диспозитивного метода характерно равноправие сторон – субъектов правоотношения, юридическим фактом здесь, как правило, выступает договор, где субъекты сами устанавливают взаимные права и обязанности, за нарушение которых следуют имущественные, восстановительные санкции.

На самом деле критериев дифференциации права в российской правовой системе значительно больше – такую роль могут играть субъекты права, специфика правоотношений, особые правовые режимы и другие критерии.

В отечественном правовом регулировании кроме упомянутых методов используются и другие методы – рекомендательный и поощрительный.

Следует иметь в виду, что не только в странах общего права, но и в государствах, пользующихся системой общих норм, лишенных, как известно, необходимых деталей для принятия справедливых индивидуальных решений, огромное значение имеет юридическая практика.

В российских условиях юридическая практика приобретает роль не меньшую, чем законодательство, а, может быть, и решающую. Порой она может принимать автономный статус по отношению к нашему «статутному» праву, часто выполняя его функции. Необходимо знать ее закономерности, уметь эффективно управлять ею, в противном случае мы будем стимулировать ее многочисленные недостатки. Правовая реформа, перекошенная в основном в сторону законотворчества, лишь разбалансировала российскую правовую систему и привела к изоляции закона от социальной и юридической практики. Правовая реформа пошла по пути производства многочисленных законов, порой не обеспеченных экономически и социально, вместо того, чтобы заняться трудным и долгим делом наведения порядка в сфере подзаконного и индивидуального регулирования.

Поэтому не исключено, что в ближайшей перспективе должна укрепиться тенденция к известной структурной эволюции системы российского права в направлении усвоения ею элементов общего (в первую очередь, судебного) права, которое сначала фактически, а затем и формально-юридически будет иметь самостоятельное значение в системе источников российского права. Этой адекватной природе отечественного правового уклада его структурной эволюции необходимо дать должный законодательный простор и санкции. Упрямое отрицание за судебными актами значения источников отечественного правового регулирования фактически лишает суды прецедентных прерогатив, и никак не обосновывается природой национальной юридической традиции [1]. Тенденция к судебному нормотворчеству, при ее продуманной реализации будет способствовать большей социальной устойчивости нашего национального права. Это свидетельствует о значительной самостоятельности и гибкости системы права в России, не совпадающей полностью ни с одним из европейских типов нормативности и весьма индивидуально соединяющей в себе их различные черты [4, с. 408].

В условиях слабости и неупорядоченности механизмов индивидуального (прецедентного) правообразования наша юридическая практика весьма уязвима для вершущего, в том числе политического, вмешательства и часто она переживает недостаток юридических средств для реагирования на изменяющуюся социальную обстановку. Чтобы преодолеть все это, необходимо добиваться культурной адекватности функционирования российской правовой системы и ее структур прежде всего в сфере индивидуального, «фактологического» воспроизводства права.

Литература

1. Байтин, М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ / М.И. Байтин // Государство и право. – 2006. – № 1.

1. Головистикова, А.Н. К вопросу о признании прав человека комплексной

отраслью российского права / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына // Государство и право. – 2009. – № 1.

3. Петров, Д.Е. Отрасль права / Д.Е. Петров. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права", 2004.

4. Синюков, В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков – 2-е изд., доп. – М.: Норма, 2010.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Фадеева А.Н.

*ст. преподаватель кафедры ГиМПД ЮФ МИ(филиал)ВлГУ имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
г. Муром, Российская Федерация*

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

К числу фундаментальных проблем гражданского общества, нашедших отражение в трудах многих правоведов и юристов, относится вопрос о взаимоотношении власти и общества.

Проблема взаимоотношения государства и человека – это проблема общества, его устройства, конструкции. Общество есть естественная «форма существования биологического вида homo sapiens»[1]. Но общество – это и сфера реализации политики государства, развития государственно-правовых явлений и закономерностей. То есть государство и его институты растворены в обществе, не существует ни одного общества, которое было бы абсолютно отдельно от государства. Именно выполнение общественных дел является фактором становления и развития государства, которое впоследствии выступает механизмом урегулирования процессов происходящих в обществе[2].

Гражданское общество всегда первично по отношению к правовому государству, так же как и традиционное общество - по отношению к "доправовому" государству: сначала формируется гражданское общество, а уже потом на его основе создается правовое государство, но не наоборот.

История развития государственных и правовых явлений показывает, что государство не занимает позицию наблюдателя и стремиться тем или иным образом повлиять на процессы происходящие в обществе, причем в достаточно активных формах[3].

В идеале эффективное и демократически развитое гражданское общество призвано создавать условия и предпосылки для демократических, свободных, межличностных отношений, направленных на удовлетворение разнообразных интересов, потребностей общества и конкретного индивида. Наделяя своих граждан политическими правами и свободами, которые отражены в законодательных актах и реализуются путем создания соответствующих представительных учреждений и органов государства – институтов гражданского общества.

Применительно к процессу взаимосвязи и взаимодействия гражданского общества и правового государства Баймаханов М.Т верно подмечает, что "процессы формирования гражданского общества и построения правового государства как бы подталкивают друг друга, взаимно создают один для другого благоприятные условия и предпосылки. Оба этих процесса проходят в общем и целом параллельно, хотя в реальной жизни один из них может на какой-то отрезок времени опережать другой или отставать от него".

Трудно не согласиться с данной позицией, поскольку опыт развития гражданского общества и его институтов в индустриально развитых странах показал взаимообусловленность правового государства и гражданского общества в создании ими условий и предпосылок для развития друг друга, а не параллельного развития общества по отношению к государству.

При определении механизма соотношения государства и общества нельзя допускать слишком чрезмерного преуменьшения или, наоборот, абсолютизации силы и роли государства по отношению к обществу и наоборот. Поскольку и то и другое в равной степени опасно как для общества, так и для государства[4].

Стоит согласиться с мнением Л.Ю. Грудцыной о том, что нельзя в принципе установить четкого различия между членом гражданского общества и гражданином государства. Каждый гражданин государства является одновременно членом семьи, частью гражданского общества и участвует в политической жизни общества, сталкиваясь при этом с государством в лице органов государственной власти. Гражданское общество рассматривается Гегелем как сфера понятия государства, и именно как сфера его конечности. Как указывал К. Маркс (правда, в своих ранних произведениях), государство выступает для гражданского общества как его "внешняя необходимость"[5]. Жизнь гражданского общества не представляет смысла без государства, опосредованно или прямо устанавливающего рамки формирования и развития общественной жизни. Именно это создает предпосылки двуединства индивида - как члена гражданского общества и как гражданина государства[6].

Гражданское общество и государство - это социально-политические явления, которые объективно взаимосвязаны и взаимозависимы, это тандем, в котором ведущее положение должно принадлежать гражданскому обществу и общезначимому интересу. При недостаточном развитии институтов гражданского общества или отсутствии должных гарантии эффективности их деятельности нельзя говорить о наличии в таком государстве истинной демократии [7].

В настоящее время органы государственной власти всех уровней акцентируют внимание на формировании эффективных механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества. Создание условий для успешного развития институтов гражданского общества и построение системы социального партнерства органов государственной власти, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества являются важными задачами для решения вопросов социально-экономического развития России и регионов.

В России уже существует значительное число форм взаимодействия институтов гражданского общества с государством к числу которых можно отнести публичные мероприятия, отзыв депутата, референдум, народную правотворческую инициативу, журналистское расследование, общественную экспертизу законопроектов, право на обращение. Так, например, Общественная палата выступает с ежегодными докладами о состоянии гражданского общества. Вместе с тем в настоящее время в законодательстве отсутствует закрепление основных направлений и критериев оценки развития, повышения эффективности и укрепления принципов партнерства гражданского общества и

государства. Дальнейшее углубление взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества диктует необходимость решения данной проблемы и повышения статуса элементов гражданского общества.

Можно сказать, что дальнейшее развитие гражданского общества в России должно быть основано на принципе – отсутствия преобладания как гражданского общества над государством, так и государства над обществом. Они должны находиться в гармонии и равновесии друг с другом. Ведь только в связке с гражданским обществом государство может стать в истинном смысле правовым демократическим, приобрести подлинную силу и построить цивилизованное общество, в котором спонтанное и иррациональное начала, свобода и порядок уравновешены, подчинение универсальным нормам, созданных государством, организовано таким образом, что не только не подавляет, а, наоборот, способствует проявлению самостоятельности и независимости человека, развитие его индивидуализации[8].

Литература:

[1] Маисеева, Н.Н. Права человека в России: декларации, нормы и жизнь// Государство и право, - 2000, - №3, - С.38

[2] Чиркин, В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство// Государство и право, - 2002, - № 2, - С. 11

[3] Гладышева Ю.Ю. Проблемы соотношения гражданского общества и государства, их взаимного функционирования// Общество и право. – 2011. - N 4

[4] Гладышева Ю.Ю. Проблемы соотношения гражданского общества и государства, их взаимного функционирования// Общество и право. – 2011. - N 4

[5] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. и другие ранние философские работы. М., 2010. - С. 52 - 53.

[6] Грудцына Л.Ю., Петров С.М. Власть и гражданское общество в России: взаимодействие и противоречие//Административное и муниципальное право. – 2012. - N 1

[7] Грудцына Л.Ю., Петров С.М. Власть и гражданское общество в России: взаимодействие и противоречие//Административное и муниципальное право. – 2012. - N 1

[8] Затонский, В.А. Гражданское общество и государство: противодействие или партнерство// Конституционное и муниципальное право. – 2007. - №16. – С. 13

Кротов А. В.

докторант южного федерального университета, юридический факультет, кафедра государственного (конституционного) права кандидат юридических наук г. Ростов-на-Дону, РФ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОБОДЫ И ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Глобализация, информационное общество, информационные права и свободы, персональные данные, сеть интернет, все эти термины не только

прочно вошли в обиход, но и во многом в настоящее время регулируются правом.

Информационные процессы активно используются в целях разрешения государственных задач в различных областях, что подчеркивает возросшую значимость информатизации.

Рассматривая современные способы проявления информационных процессов, доминирующим можно назвать сеть интернет, именно она позволяет реализовать сердцевину информационного общества в понимании ООН (при этом в качестве фундамента информационного общества указана ст. 19 Всеобщей декларации прав человека) «Общение является одним из основополагающих социальных процессов, одной из базовых человеческих потребностей и фундаментом любой социальной организации. Оно составляет сердцевину информационного общества. Каждый, где бы он ни находился, должен иметь возможность участвовать в информационном обществе, и никого нельзя лишить предлагаемых этим обществом преимуществ... Интернет превратился в публичный ресурс глобального масштаба, и управление его использованием должно стать одним из основных вопросов повестки дня информационного общества... Это управление должно обеспечивать справедливое распределение ресурсов, способствовать доступу для всех, гарантировать стабильное и защищенное функционирование Интернет с учетом многоязычия» (Отчет о Женевском этапе всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Женева, 10-12 декабря 2003 года) [2, с. 2].

При этом общество старается придерживаться изначальных принципов создания сети Интернет, это принципы свободы информационных процессов в интернет сети, отсутствия цензуры.

Совершенно верно мнение о то что «В основе всех законодательных норм, касающихся Интернета, должны лежать фундаментальные конституционные ценности, такие как свобода слова и ее толкование в судебной практике. Нестандартное и неограничительное регулирование должно при необходимости опираться на эти ценности. Новому законодательству следует ограничиваться теми случаями, когда его применение абсолютно неизбежно, и при этом предусматривать лишь минимальные ограничения в отношении свободы выражения мнения и прав пользователей... Регулирование Интернета должно ограничиваться теми областями, где оно неизбежно. Предпочтительно, чтобы Интернет рассматривался как пространство, которое лучше всего работает автономно, без какого либо вмешательства» (Рекомендации представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, принятые на Амстердамской конференции по свободе массовой информации в Интернете (2004 г) [3, с. 4].

Информационная свобода в киберпространстве конечно не абсолютна.

Увеличение экономической составляющей кибер пространства, построение с помощью интернет сети взаимодействия государства и общества, повлекло за собой необходимость отдельного правового регулирования интернет-отношений, в следствии которых абсолютная свобода информации, присущая

ранним интернет-отношениям фактически нивелирована, что в данном случае нельзя признать неправильным.

Транснациональный характер сети интернет, вовлечение в киберпространство пользователей со всего мира, принцип информационной свободы как фундамента интернет-отношений, поставили проблематику нахождения баланса между свободой информации и правом на уважение личной жизни одной из доминирующих проблем современных интернет отношений.

Первичная эйфория свободы в виртуальном мире в XX веке, повлекла за собой возможность нарушения посредством информационных процессов, основных прав и свобод человека.

В основном причины таких нарушений и конфликтов основаны на абсолютизации информационной свободы в киберпространстве.

Специфика интернет отношений заключается в том, что практически невозможно ограничить распространение информации в сети, и во многих случаях это информация о частной жизни человека, семьи.

Включение информации о частной жизни в информационные процессы в сети интернет влечет за собой становление такой информации доступной практически неограниченному числу пользователей, однако это не значит что такое распространение изменяет свойства информации, и она перестает быть информацией о частной жизни.

В данном случае нельзя согласиться с мнением Л. К. Терещенко о том что «В процессе своего распространения информация становится известна большому количеству субъектов и, не утрачивая своего содержания, тем не менее может утратить свою ценность, перестать быть частным благом» [1, с. 8].

Распространение информации о частной жизни не означает что в связи с её известностью многим лицам она утрачивает статус информации о частной жизни, и перестает быть частным благом.

И тем более представляется ошибочным следующий вывод Л. К. Терещенко «Информация, являющаяся объектом гражданских прав, может быть как открытая, так и ограниченного доступа, но в любом случае - необщезвестная. Если информация утрачивает свое качество необщезвестности, независимо от того, являлась ли она открытой или ограниченного доступа, то, как правило, она перестает быть объектом гражданских прав. То же происходит, если информация перестает удовлетворять потребности субъектов (например, потеря актуальности) и обеспечивать достижение тех или иных целей» [1, с. 98].

Придание общезвестности информации о частной жизни не означает что в дальнейшем она перестает таковой быть, ведь её содержание не изменяется, в ней по прежнему имеются сведения о частной жизни, изменяется количество людей которые имеют потенциальную возможность с такой информацией ознакомиться, такая информация уже не является переданной, она распространена в отношении неограниченного круга лиц, однако в любом случае это все еще информация о частной жизни охраняемая положениями ст. 24 Конституции РФ.

Классифицировать информацию в данном случае необходимо по ее содержанию, информация тогда имеет отношение к частной жизни, когда она содержит в себе сведения о частной жизни, то есть информирует о действиях лица, направленных на создание его обособления, или же на развитие им отношений в социуме.

Соответственно учитывая статус такой информации в качестве информации отображающей свойства частной жизни субъекта, в рамках статьи 23, 24 Конституции РФ, субъекта-источнику информации о частной жизни должна быть гарантирована законом возможность ограничить доступ к информации о его частной жизни в любое время.

Литература:

1. Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства / монография. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2013. 470 С.

2. Отчет о Женевском этапе всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Женева, 10-12 декабря 2003 года Электронный ресурс http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-R.pdf

3. Рекомендации представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, принятые на Амстердамской конференции по свободе массовой информации в Интернете (2004 г.) Электронный ресурс <http://www.ifap.ru/library/book437.pdf>

4. Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и практика. / Н. И. Петрыкина. М.: Статут, 2011. 120 С.

5. Право и Интернет. Теоретические проблемы / Рассолов И.М. Издательство: Норма: 2009. 320 С.

6. Дашаян М. С. "Право информационных магистралей(LAW OF INFORMATION HIGHWAYS): вопросы правового регулирования в сфере интернет" / М.С. Дашаян. Волтерс Клувер, 2007. 208 С.

Юзбашиева Э. М.

*студентка 2 курса КрФ РГУП
г. Симферополь, Российская Федерация*

Лось Л. В.

*г. Симферополь, Российская Федерация
ст. преподаватель КрФ РГУП*

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ РФ

Среди выдающихся научных деятелей нет единого мнения относительно формы республиканского правления России. Так, например, В.Е. Чиркин считает Россию смешанной республикой с доминирующим положением президента. Л.Д. Воеводин полагает, что «... Россию можно скорее представить в форме некой «выборной монархии». [1, с.255] Казалось бы, такой разброс мнений среди российских ученых является весьма

парадоксальным фактом. Однако в этом нет ничего странного, так как неопределенность вида российской республиканской формы правления обусловлена, прежде всего, теми условиями, в которых разрабатывалась и принималась Конституция 1993 г.: политический кризис, противостояние Верховного Совета, с одной стороны, и президента – с другой. Поэтому, сложно точно определить к какому виду относится современная отечественная форма правления из-за наличия множества признаков, заимствованных у президентской и парламентской форм правления, которые были взяты при разработке Конституции РФ.

Как известно, ст. 10 Конституции РФ провозглашает принцип разделения властей. Однако, на практике, сложно говорить о каком либо балансе ветвей власти — власти президента и власти парламента, ибо на одной чаше весов находится «сильная президентская власть», а на другой — «некоторые внешние признаки парламентского государства». Но разве не очевидно, что при определении формы правления РФ решающее значение имеет не сам по себе факт, что государственную власть в ней осуществляют и Президент, и Федеральное Собрание, и Правительство РФ, а в первую очередь то, перед кем в определяющей мере несет ответственность правительство — перед Президентом или перед парламентом? Не случайно справедливо отмечается, что в РФ, как и в большинстве стран СНГ, Президент фактически стоит над парламентом, осуществляя, как глава государства, высшую государственную власть и олицетворяя ее единство.

Президент РФ избирается не парламентом, а путем всенародного голосования, что типично для президентских республик. Ему принадлежит решающая роль в формировании и деятельности непартийного правительства, что особенно важно для определения президентской формы правления. Президент РФ самостоятельно, без участия парламента по представлению Председателя Правительства формирует правительство, хотя даже в такой президентской республике, как США, для этого требуется согласие Сената.

Председатель Правительства также назначается не парламентом, а Президентом, который только и может выдвигать кандидатуры на этот пост. Правда, парламента здесь обладает правом дать или не дать согласие на такое назначение. Но и это весьма ограниченное право серьезно оговорено Конституцией тем, что Государственная Дума имеет возможность под угрозой своего роспуска лишь трижды отклонять предлагаемые Президентом кандидатуры (или кандидатуру), после чего Президент получает право на роспуск парламента и самостоятельно назначает Председателя Правительства.

Важно и то, что при обсуждении кандидатуры на этот пост парламента рассматривает, прежде всего, именно личность, а не программу работы Правительства, поскольку последняя в своей основе определяется Президентом РФ.

Наличие столь значительных прерогатив главы государства в сфере исполнительной власти дало основание профессору В.О. Лучину сделать вывод о том, что «Президент РФ является главой исполнительной власти».[2, с.448]

Хотя, формально, по Конституции РФ 1993 г., Президент РФ не является главой исполнительной власти.

Итак, форму правления отчетливо характеризуют полномочия Президента по отношению к Правительству. Правительство в решающей мере зависит от Президента, контролируется им и несет политическую ответственность перед ним. Он в любой момент, без каких-либо ограничений и сдержек, по собственному усмотрению может отправить в отставку Правительство, даже не уведомив об этом премьер-министра (как это было, например, с отставкой В.С. Черномырдина в марте 1998 г.). Избрание нового состава Государственной Думы не вызывает необходимость замены Правительства и его главы, в то время как избрание нового Президента непременно связано с этим. Президентские указы и распоряжения обязательны для исполнения Правительством; ряд важнейших министров находятся в непосредственном подчинении Президенту. Президент формирует и возглавляет Совет Безопасности и является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами; он имеет право по собственному усмотрению председательствовать на заседаниях Правительства, акты которого могут быть отменены Президентом и т.д.

Следующая важная составляющая формы правления России – отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти. Конечно, нельзя сказать, что Правительство РФ ни в какой мере не зависит от Федерального Собрания. Выше уже говорилось о необходимости получения согласия Государственной Думы на назначение Председателя Правительства. Согласно ч. 1 ст. 103 и ч. 3 ст. 117 Конституции РФ, Государственная Дума может выразить недоверие Правительству большинством голосов от общего числа депутатов. Но Президент РФ, вопреки нормам парламентарной республики, может и не согласиться с таким решением Государственной Думы. Кроме этого, по отношению к Президенту РФ парламент обладает правом отрешения его от должности, но, во-первых, таким правом представительный орган власти обладает и в президентских республиках (например, в США); а во-вторых, это право в РФ достаточно узко, ибо может быть использовано лишь на основании выдвинутого обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления при условии соблюдения очень сложной и длительной процедуры, что делает его реально сверхтрудно применимым. В то же время Президент РФ обладает значительно более широким правом роспуска Государственной Думы. Мощное «оружие» Президента – «сильное» вето, или право отлагательного вето, которое может быть преодолено только 2/3 голосов каждой из палат парламента (ч. 3 ст. 107 Конституции РФ).

В этой связи логичен был бы вывод о том, что российская модель организации государственной власти в силу фактического отсутствия парламентской ответственности Правительства предполагает функционирование государства именно по образцу президентской республики. Однако наличие у Президента права роспуска одной из палат российского парламента противоречит классическим представлениям о данной форме правления.

Все сказанное и многое другое достаточно убедительно свидетельствует, что в нынешней России имеет место резкое преобладание президентской власти над властью парламентской. Также следует добавить, что даже в области правотворчества, где парламенту, прежде всего нижней палате — Государственной Думе, традиционно принадлежит важнейшая роль, Президент РФ также обладает серьезными полномочиями.

В этой связи представляется логичным, во-первых, установить юридическую ответственность органов публичной власти (и их должностных лиц) за свою деятельность, во-вторых, наделить взаимосдерживающими полномочиями органы публичной власти различных ветвей в отношении друг друга.

Специалист по конституционному праву Вениамин Чиркин делает вывод, что «Россия — смешанная республика с доминирующим положением Президента в структуре власти». [3, с.292] Но если речь идет о резком преобладании, доминировании президентских начал над сравнительно частными и мало что определяющими элементами парламентаризма, то правомерно ли при этом говорить о полупрезидентской, полупарламентской республике? И точно так же, как выборность Президента не парламентом, а непосредственно народом не превращает сама по себе парламентскую республику в полупарламентскую, так и президентская республика в России не становится полупрезидентской только потому, что Государственная Дума обладает крайне ограниченными полномочиями по контролю за деятельностью Правительства. Разве можно принять такое определение формы правления РФ, если ни о каком даже примерно равном, сопоставимом соотношении власти Президента и власти парламента говорить не приходится. Не правильнее ли было бы признать, что Россия — это президентская республика, включающая частичные элементы парламентаризма?

Как видим, вопрос, к какому виду республики следует отнести отечественную форму правления, продолжает оставаться открытым, а, следовательно, по-прежнему дискуссионным.

© Юзбашиева Э.М., 2015

© Лось Л.В., 2015

Список использованной литературы:

1. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России/ Учеб. пособие.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. - 304 с.
2. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 687 с.
3. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. - М.: Зерцало, 1998.- 448 с.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Эсендилов М. В.

аспирант Московского государственного института международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел РФ, Москва, Россия

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО

Права обвиняемого в обобщенном виде закреплены как в главе 2 УПК РФ через систему принципов уголовного процесса, так и в отдельных процессуальных нормах, регламентирующих производство по уголовным делам в досудебной части.

Термин «принцип», обозначающий основу, основополагающее начало, применяется в уголовном процессе. Принципы уголовного процесса являются основополагающими правилами общественных отношений, возникающих в процессе производства по уголовным делам. Принципы уголовного процесса в совокупности определяют содержание, характер и направление развития уголовного процесса.

Систему принципов уголовного процесса предваряет возведенное законодателем в принцип назначение уголовного судопроизводства, суть которого применительно к обвиняемому сводится к следующему: защита обвиняемого от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод обвиняемого, отказ от уголовного преследования невиновного лица в случае подтверждения его невиновности имеющимися доказательствами, освобождение от наказания, обязанность реабилитировать лицо, к которому необоснованно пребывало в статусе обвиняемого и подвергалось уголовному преследованию.

Несмотря на то, что уголовный процесс не содержит сроков для окончательного разрешения уголовного дела, тем не менее, во избежание длительных сроков разрешения дел законодатель сформулировал принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Именно исходя из гуманистических соображений, законодатель ориентирует в данном принципе сторону обвинения на выполнение всех необходимых действий, направленных, в том числе, на скорейшее окончание предварительного расследования по уголовному делу. Подтверждением тому является содержание ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ, согласно которому никакие обстоятельства, не могут служить основаниями для превышения разумных сроков производства по уголовному делу.

Принцип законности при производстве по уголовному делу ориентирует сторону обвинения и суд на применение федеральных законов, не противоречащих УПК РФ. Кроме того, если доказательства были получены с нарушением УПК РФ, то они подлежат признанию недопустимыми. Лицо пребывает в статусе обвиняемого в стадии предварительного расследования, где происходит формирование доказательственной базы. Поэтому для обвиняемого так важно, чтобы доказательства были получены законным

способом. Кроме того, все определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Принцип осуществления правосудия только судом применительно к досудебной части производства по уголовному делу, предполагает производство по применению мер процессуального принуждения, следственных и иных действий в установленных законом случаях исключительно по решению суда. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного расследования в досудебной части производства по уголовному делу соответствует содержанию названного принципа и является гарантией прав обвиняемого.

Принцип уважения чести и достоинства личности, закрепленный в ст. 9 УПК РФ, запрещает осуществлять любые действия и принимать любые решения, способные унижить честь кого-либо из субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Принцип предполагает не только недопущение любого унижающего человеческое достоинство обращения, но и создает посылку для формулирования уголовной нормы об ответственности за такое обращение.

Принцип неприкосновенности личности постулирует запрет на незаконное задержание лица по подозрению в совершении преступления или заключение под стражу. Для таких действий должны быть весомые основания, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более 48 часов до получения судебного решения. Обвиняемый, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, в соответствии с названным принципом, должен содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью¹.

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве применительно к обвиняемому, предполагает обязательность разъяснения органами предварительного расследования, а необходимых случаях – судом, прав, обязанностей и ответственности обвиняемого и обязательность обеспечения возможности осуществления этих прав, а также принять меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении самого обвиняемого или близких ему родственников, или близких лиц.

¹ См., например, апелляционное определение Ростовского областного суда от 20.07.2012 по делу № 33-7415.

Решение суда о частичном удовлетворении исковых требований о взыскании материального и морального вреда оставлено без изменения, так как содержание истца в изоляторе временного содержания в условиях, не соответствующих установленным нормам, само по себе причиняло ему страдания и переживания в степени, превышающей неизбежный уровень страданий, присущий ограничению свободы, отсутствуют доказательства, свидетельствующие о несении истцом материальных затрат. // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

На обвиняемого распространяются гарантии неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ), тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ).

Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ) содержит исходные, основополагающие для ряда других статей УПК РФ положения, согласно которым обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ и установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом обязанность доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Статья 15 УПК РФ формулирует основанный на положениях ч. 3 ст. 123 Конституции РФ принцип состязательности сторон: уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.

В. К. Случевский, придавая принципу состязательности серьезное значение, писал о том, что именно состязательность составляет «душу» процесса по делу, ученый справедливо отметил, что «мера развития в ... процессе состязательного или противоположающегося ему следственного начала» относится к вопросу политики права².

Неоднократно на страницах юридической литературы говорилось о том, что принцип состязательности в досудебной части уголовного судопроизводства действует ограниченно в сравнении с судебной³.

Важнейшим правом, возведенным в уголовно-процессуальный принцип (ст. 16 УПК РФ), является право обвиняемого на обеспечение ему защиты, т.е. юридической помощи. Обвиняемый вправе осуществлять свою защиту самостоятельно или с помощью защитника, а также законного представителя. Кроме того, закон в развитие данного принципа, называет случаи обязательного участия защитника, несмотря на волеизъявление обвиняемого, а также в ряде случаев возлагает на сторону обвинения обязанность предоставить юридическую помощь бесплатно. Оказание такой помощи обвиняемому видится серьезной гарантией защиты его прав.

Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) устанавливает требование о равной силе любых доказательств, а также обязывает оценивать доказательства судей, присяжных заседателей, прокурора, следователя,

² Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть 1: Судостроительство / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М., 2008. С. 77–78.

³ Бородинова Т. Г., Демидов И. Ф. Обвинение и защита: проблема равных возможностей // Журн. рос. права. 2005. № 2; Стецовский Ю. И., Ларин А. М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. М., 1988. С. 110; Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс : учебник / под ред. В. Н. Григорьева. М., 2004. С. 39; Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учеб. для вузов / под ред. Г. П. Химичевой, О. П. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 63.

дознателя по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью.

Принцип языка уголовного судопроизводства имеет огромное значение для обвиняемого, который не в полной мере или вовсе не владеет или языком, на котором ведется судопроизводство. Нельзя обвинять лицо и в дальнейшем предавать его суду, если оно не понимает, в чем его обвиняют.

Практически каждый из системы принципов уголовного процесса получает конкретизацию в дальнейших статьях уголовно-процессуального закона. Нарушение любого из принципов уголовного процесса влечет отмену процессуальных решений.

Библиографический список

1. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29. С. 2759.
2. *Бородинова Т. Г., Демидов И. Ф.* Обвинение и защита: проблема равных возможностей // Журн. рос. права. 2005. № 2.
3. Головинская И.В. Соотношение процессуальных статусов подсудимого и потерпевшего в уголовном процессе : монография / И.В. Головинская, Р.В. Абозин – Владимир, 2012
4. *Победкин А. В., Яшин В. Н.* Уголовный процесс : учебник / под ред. В. Н. Григорьева. М., 2004.
5. *Случевский В. К.* Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть 1: Судостроительство / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М., 2008.
6. *Стецовский Ю. И., Ларин А. М.* Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. М., 1988.
7. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учеб. для вузов / под ред. Г. П. Химичевой, О. П. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004.

Габдрахманов Ф.В.

*доцент кафедры уголовного права и процесса
Марийского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация*

ПОТОК И РАЗГРАБЛЕНИЕ В ИСТОРИИ РУССКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

Древнейшими видами наказания в русском уголовном праве являлись поток и разграбление, содержание которых и в наше время является дискуссионным. Можно предположить, что их закрепление в первых памятниках уголовного права связано с юридическим оформлением уже существовавшего в древнеславянском обществе института изгнания. Существовала точка зрения, что изгнание являлось одной из форм потока [1, с. 264].

Несмотря на то, что понятия «поток (поточити)» и «разграбление» имели различное смысловое значение и не совпадали по своим правовым последствиям, большинство исследователей дореволюционного периода относило их к одному виду наказания. Так, М. Ф. Владимирский-Буданов писал, что потоком называется лишение личных прав, а разграбление – лишение прав имущественных; и то и другое составляет одно наказание. Конфискацию имущества он приравнивал к разграблению [2, с. 91, 330]. В этой части она была направлена на возмещение вреда, причиненного потерпевшему, лишение его собственности.

Под потоком понималось и продажа в рабство, изгнание. Слово «поток» иногда использовалось самостоятельно, подразумевало разграбление или следовало совместно со словом «грабёж». Отдельные элементы этого вида наказания мы встречаем в письменных памятниках международного уголовного права. Например, договора Руси с Византией 911 и 944 гг. предусматривали обращение взыскания на имущество лица, совершившего преступление. В статье 4 договора 911 года было предусмотрено, что если убийца скроется, то часть его имущества обращалась в пользу родственников потерпевшего. При этом жена убийцы сохраняла причитающееся ей имущество. Указанная норма была сохранена в договоре 944 года (ст. 13), за исключением прав жены убийцы на имущество. В договоре Святослава Игоревича, заключенном в 971 году, мы видим следующие уголовные постановления: за убийство с какой-либо стороны учиненное, постановлено чинить смертную казнь виновному греку или русскому, на месте преступления; в случае же бегства и скрывания виновного, часть его имения отдать родственникам убитого, исключая части жены убийцы [3, с. 11].

Дальнейшее развитие этот вид наказания получил в Русской Правде. Он назначался за убийство (при разбое), конокрадство, поджог и др. Ответственность наступала не только для преступника, но и членов его семьи. Так, в Русской Правде Пространной редакции говорилось: «Будеть ли стал на разбой без всякоя свады, то за разбойника люди не платять, но выдать и всего с женою и детьми на поток и на разграбление» (ст. 7); «аще будет коневый тать, выдати князю на поток» (ст.35); Если (кто) подожжет гумно, то (выдать) его на поток (для продажи в рабство? изгнания?), а его имущество для конфискации; сначала выплатить (потерпевшему) убытки, а остальным при потоке (продаже в рабство? изгнании?) распоряжается князь. Так же (поступать), если кто-либо подожжет двор» (ст. 83) [4, с. 109, 111, 117, 122, 124, 131, 141-142, 154, 172, 175 и др.].

По мнению А. А. Зимина статья за убийство «в разбое» устанавливает «поток и разграбление» – высший вид наказания, которого не знала Краткая Правда. Поток и разграбление, вероятно, впервые появились в законодательном сборнике при составлении Пространной Правды (где фраза о потоке носит характер позднейшей приписки). «Поток» (от слова «поточити») и «разграбление», очевидно, продажа в рабство (позднее – заточение или ссылка) и конфискация всего имущества (ст. 6 Смоленского договора 1229 г.: «князь възвержетъ гнев на русина и повелитъ его розграбити с женою и с детьми,

отъиметь князь жену и дети у холопство)». По его мнению, содержание этой меры уголовного наказания еще далеко не изучено [4, с. 141-142].

Н. М. Карамзин считал, что «ежели убийство делается без всякой ссоры, то волость не платит за убийцу, но выдает его на поток» – или в руки Государю – «с женою, с детьми и с имением». Устав жестокий и несправедливый по нашему образу мыслей; но жена и дети отвечали тогда за вину мужа и родителя, ибо считались его собственностью [5].

И. Максимович понимал определенную «в пространных списках Русской Правды выдачу преступника с его женою и детьми Князю на поток и на разграбление...как осуждение Князем (Государем) преступника с его семейством в ссылку или на заточение с присоединением этому конфискации его имущества. А это есть выражение лишения всех прав состояния или прежнего политического и гражданского быта виновного гражданина» [6, с. 73-74].

Л. С. Белогриц-Котляровский видел в этом наказании божественное начало и писал, что самой резкой формой института лишения прав в древнерусском праве были «поток и разграбление; лицо, подвергшееся этому наказанию, навлекало на себя гнев богов, почему и не могло приближаться к алтарю, а также и людей, лишалось общения с ними, возможности делить кровь и пищу, оно лишалось мира, как существо бесправное подлежало потоку и разграблению; по римскому, а также германскому праву оно могло быть всяким безнаказанно убито. В московский период мы встречаем лишь изгнание из отдельных частей государства, а не за его пределы. Изгнание вырождается в ссылку» Он относил изгнание к одной из форм потока [1, с. 264, 302].

По Судебнику 1554 года государева убийцу, церковного татя, татя головного (смертоубийцу), зажигальщика, ведомого лихого человека и др. велено было казнить, а статок (имение), ежели какой будет, отдать истцу, а что затем останется в прогоны, т.е. посылщику [3, с. 29].

В 16 веке взамен изгнания появляется ссылка. В первый раз мы находим ее в указе 1582 года против ябедников, которых велено было ссылать в Курск и Севск. Во 2 половине 17 века ссылка становится одним из самых распространенных видов наказания. Государство укрепляло свои границы. Несостоятельный преступник в эпоху Судебников выдавался головою истцу (до искупа), но в эпоху Уложения было это было отменено Рабство за преступления было почти во всех случаях заменено лишением свободы [2, с. 360, 401].

Поток в более позднее время применялся и за порочное поведение. Так, по уставу о предупреждении преступлений (Св. Зак. т. XIV), мещанские и крестьянские общества имели право, по своим приговорам, без суда исключать людей порочных, в том числе и пьяниц; эти исключенные передались в распоряжение правительства – род древнерусского предоставления князю на поток – и отдались в солдаты или, в случае неспособности, ссылались в Сибирь на водворение. Помещики, при существовании крепостного права, имели власть отдавать порочных людей в смирительные дома и даже ссылать в Сибирь. Наконец, администрация имела чрезвычайные права над отставными

чиновниками, предающимися пьянству и развратной жизни. Духовное начальство могло исключать из духовного ведомства и предоставлять в распоряжение правительства тех членов своего сословия, которые изобличены в развратном поведении. Таким образом, наказание без суда существовало за пьянство и развратное поведение. С введением Судебных Уставов 1864 года, они, в отношении лиц гражданского ведомства, должны считаться отмененными, потому что никто не мог быть лишен права без судебного приговора [7, с. 463].

Поток и разграбление были конкретизированы в статьях Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (и его послед. ред.) и Уголовном уложении 1903 года.

Выводы.

Анализ русского уголовного права позволяет сделать вывод, что поток и разграбление вели к правовому вымиранию личности. Получившей позднее название «политической» и «гражданской» смерти и относились к самостоятельным видам наказания. Об этом свидетельствует их содержание, различные сфера распространения правоограничений, раздельное их применение. Поток влек лишение личных прав, а разграбление – имущественных. Первое их письменное свидетельство относится к временам договоров Руси с Византией. По мере своего совершенствования в 16-19 вв. поток и разграбление были преобразованы в другие виды наказания, составившие основу всеобъемлющего института лишения прав личности в дореволюционной России.

Литература

1. Учебник русского уголовного права: Общая и особенная части / Белогриц-Котляревский Л.С., орд. проф. Ун-та св. Владимира. – Киев: Южно-рус. кн-во Ф.А. Иогансона, 1903. – С. 264, 302.
2. Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права. – Пг. ; Киев, 1915. – С. 91, 330, 360, 401.
3. Солнцев Г. Российское уголовное право. Казань. 1820 г. – С. 11, 29.
4. Памятники русского права. Вып. 1. Памятники права Киевского государства. X–XII вв. / Сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Госюриздат, 1952. – С. 109, 111, 117, 122, 124, 131, 141 – 142, 154, 172, 175.
5. Карамзин Н.М. История государства Российского. Том II, глава III // [Электронный ресурс]: URL: <http://www.alleng.ru/d/hist/hist174.htm> (дата обращения: 20.06.2015).
6. Максимович И. Речь об уголовных наказаниях в России / Максимович И. – Киев : Университетская типография, 1853. – С. 73-74.
7. Лохвицкий А. Курс русского уголовного права (издание 2-е, исправленное и дополненное). – С.-Петербург, скоропечатня, Ю. О. Шрейера, 1871. – С.463.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Скорниченко К.А

*Студент 3 курса 1 потока 2 группы Санкт-Петербургского
Государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация*

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В современном мире, в связи с развитием гражданских и трудовых правоотношений, а, главное, в связи с расширением свободы экономической деятельности (сравним с аналогичными отношениями в советский период) мы можем наблюдать процессы стирания границ и увеличения доли усмотрения при выборе заключаемого договора. Таким образом, основным объектом исследования предлагаем выбрать разграничение гражданских и трудовых отношений.

Известно, что гражданско-правовой договор (например, договор подряда) имеет определенные сходства с трудовым договором, хотя бы при первом взгляде. Задумаемся о том, какие юридические факты мы можем наблюдать в данном случае. Предположим, в воображаемом офисе некто (не будем поспешно называть его работником) моет окна. С очевидностью можно сделать только один вывод: мы видим только развитие неких правоотношений, а каких представляется возможным сказать только после тщательного анализа существа сложившихся отношений. Ведь на данном этапе это с равной долей вероятности могут быть как гражданские, так и трудовые отношения.

Безусловно, данная проблема разграничения двух отраслей права в этом аспекте стоит довольно остро хотя бы в связи с ранее упомянутым процессом либерализации, когда уже нет одного единственного работодателя – государства (пусть иногда даже в лице различных юридических лиц), а равно как нет жесткого контроля и четко очерченных рамок заключаемых договоров. То есть, проще говоря, законодатель предоставляет право зачастую заключить договор как трудовой, так и гражданско-правовой, другой вопрос, что при наличии определенных обстоятельств (которые будут рассмотрены далее) появляется возможность императивно перевести данный договор из одной категории в другую.

Подвергнем анализу критерии разграничения данных договорных конструкций. Начать следует с того, что законодатель не зря называет их обе договорами (а ведь, как известно, не только данные две отрасли оперируют подобным понятием, российскому законодательству также известны понятия, например, брачного и международного договора). Из теории права, а равно как из простой обывательской логики, нетрудно понять, что договор – такая конструкция, когда стороны обговаривают определенные важные для них условия, в последующем приходя к общему знаменателю. В свою очередь, легальная дефиниция трудового договора дана в ст.56 Трудового кодекса

Российской Федерации (ТК РФ), где сказано, что трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Гражданский же кодекс (ГК РФ) в ст.420 также закрепляет понятие договора, но уже применительно к гражданскому законодательству. Там сказано, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Из буквального толкования данных статей можно по меньшей мере сделать вывод о том, что оба кодекса сходятся в том, что договор есть некое соглашение, но ТК РФ в свою очередь использует более конкретизированное понятие, что понятно – ведь ГК РФ в дальнейшем будет оперировать понятием договора применительно к различным договорным конструкциям и давать им определения.

Теперь если мы будем говорить о содержательном наполнении гражданских и трудовых правоотношений, то следует отметить, что первые характеризуются рискованной деятельностью сторон договора, то есть, заключая, например, договор подряда подрядчик в полной мере отвечает за результат, в частности, за качество проделанной работы, в противном случае он будет нести ответственность по ст.723 ГК РФ. Что же касается работника по трудовому договору, то его ответственность наступает уже за причиненный вред имуществу работодателя, которая, кстати говоря, ограничена по общему правилу средним месячным заработком данного работника (ст.241 ТК РФ).

Также существенным критерием различия выступает тот факт, что работник чаще всего несамостоятелен в выборе режима работы и вообще способа достижения результата. Трудно себе представить заказчика, который в договоре подряда укажет подрядчику, что тому нужно выполнять работу каждый день по пять часов с перерывом на обед в конкретное время. В том-то и дело, что заказчик не заинтересован в установлении подобных условий, наоборот, его экономический интерес ограничен результатом работ, а как подрядчик добьется этого результата, не входит в круг интересов заказчика. Мы понимаем, что сам подрядчик вправе решать, будет ли он выполнять работу каждый день, либо сделает все в последний день, но работать будет 12 часов – в данном случае важен исключительно результат деятельности, и, в отличие от трудового законодательства, подрядчик не защищен нормами международных конвенций в той части, в которой они устанавливают время труда и отдыха, поскольку между сторонами содержательно не складываются трудовые отношения.

В этой связи есть основание говорить о некоей хозяйской власти, которая имеется у работодателя по отношению к своим работникам, чего, безусловно, нет между сторонами в гражданско-правовом договоре. Ведь даже если какая из сторон такого договора оказывается объективно слабее (например, гражданин-покупатель и продавец-юридическое лицо), то законодатель использует правовые механизмы, дабы установить равенство между ними, например, перекладывает бремя доказывания недостатков товара или вины стороны. В трудовых же отношениях мы можем наблюдать власть работодателя во всем: он устанавливает посредством локальных актов правила трудового распорядка, может диктовать работникам определённые условия и правила поведения, которым те должны подчиняться (или не подчиняться, но в данном случае это может стоить рабочего места у данного работодателя). Правда здесь нужно отметить, что в трудовых отношениях имеется более развитый механизм защиты более слабой стороны – работника. Это и профсоюзы, и КТС, и, безусловно, суд. Хотя, надлежит отметить, что в случае доказывания дискриминации в трудовых отношениях, бремя доказывания зачастую ложится на работника (здесь действует принцип гражданского процесса, когда каждый должен доказывать то, на что он ссылается), хотя европейский опыт на данный момент обратен.

Наконец, чаще всего гражданские правоотношения в той части, где имеет место трудовая деятельность стороны, носят несистематический характер, поэтому-то, полагаем, вход и выход в данные правоотношения относительно процедурно не сложен: отношения складываются в связи с возникновением определенной потребности, которая не носит длительный и систематический характер (это даже можно увидеть на примере срочных работ в трудовом законодательстве, где все равно присутствует некая систематичность, хоть и отсутствует очевидная продолжительность). Хотя в данном аспекте, на наш взгляд, наиболее тонка грань между гражданскими и трудовыми правоотношениями.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что гораздо выгоднее заключать гражданские договоры, если лицо выступает на стороне заказчика, и, соответственно, наоборот, если мы говорим о подрядчике. Поэтому есть колоссальный риск возникновения злоупотреблений со стороны потенциальных работодателей, которые фактически трудовые отношения маскируют под гражданские с целью извлечения максимальной выгоды и отсутствия жестких механизмов регулирования и ответственности. Тем не менее можем отметить позитивную тенденцию в национальном законодательстве, когда закон стоит на страже трудовых отношений, о чем свидетельствует ст.19.1 ТК РФ, которая была введена совсем недавно, в 2013 году, где указывается, что содержательно трудовые отношения, но облеченные в форму гражданско-правового договора, будут все равно признаны трудовыми со всеми вытекающими последствиями, что без сомнения защищает работников и устраняет произвол работодателей, а также является существенно важным вмешательством государства в возникающие правоотношения, которое положительно складывается на развитии общества в целом.

Литература:

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994, в редакции от 23.05.2015) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994;
- 2) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995, в редакции от 06.04.2015) // Российская газета, N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.;
- 3) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 02.05.2015) // СПС Консультант.

Ястребов В.М.

*доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
НОУ ВПО «Сибирского института бизнеса
и информационных технологий»
г. Омск, Российская Федерация*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВТОРНОГО ОБРАЩЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД С ЖАЛОБОЙ

В связи с реформированием гражданского судопроизводства, введением новелл в апелляционную, кассационную и надзорную инстанции, возникает ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.

Если определять примерный перечень вопросов, которые возникли при реформировании апелляционного производства, проведенного Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в гражданский процессуальный кодекс РФ» [4], можно выделить следующие:

- особенность унификации процедур проверки не вступивших в законную силу судебных постановлений;
- расширение круга субъектов, наделенных правом подачи апелляционной жалобы;
- увеличение сроков для подачи апелляционной жалобы (представления);
- изменение правил представления новых доказательств и пределов рассмотрения дела в апелляционной инстанции и некоторые другие.

Одним из вопросов посвященной апелляционному производству, в разъяснении которого не нашла отражение в главе 39 ГПК РФ [2], норма, аналогичная статье 370 ГПК РФ.

К результатам изменений, отрицательно отражающихся на регламентации апелляционного производства, следует отнести новеллу о пределах рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и возражений относительно жалобы, представления. Это – правило. В интересах законности суд апелляционной инстанции вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме. Это – исключение из правила. Аналогичный подход был

характерен для прежнего кассационного производства (ст. 347 ГПК РФ), подвергался критике в научных публикациях [1, С. 59].

Законодатель не предусмотрел последствий подачи апелляционной жалобы после рассмотрения судом второй инстанции апелляций других лиц, участвующих в деле. Однако пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции»[3] (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 13) поясняет, как поступать судам в случае подачи жалобы, если дело ранее рассматривалось в суде первой инстанции. Поскольку современное производство в суде второй инстанции в гражданском процессе делится на производство с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, и производство по правилам первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных данной главой, то последствия принятия «новых» жалоб различны.

Если суд рассматривал дело по правилам, установленным главой 39 ГПК РФ, он обязан принять жалобу, поступившую после вынесения апелляционного определения, и рассмотреть ее по общим правилам производства в суде второй инстанции. Если при рассмотрении вновь поступившей апелляционной жалобы, представления суд апелляционной инстанции придет к выводу о незаконности и необоснованности судебного постановления суда первой инстанции, оно отменяется вместе с ранее вынесенным апелляционным определением и принимается новое апелляционное определение. Соответственно разъяснения, данные Постановлением Пленума ВС РФ № 13, аналогичны положениям, ранее закрепленным в статье 370 ГПК РФ.

По общему правилу апелляционная инстанция имеет право проверить не вступивший в законную силу судебный акт на предмет наличия судебной ошибки только один раз. Соответственно все апелляционные жалобы, представления, поданные на решение, должны рассматриваться в одном судебном заседании суда апелляционной инстанции. На это указывает пункт 19 Постановления Пленума ВС РФ № 13, разъясняющего применение главы 39 ГПК РФ.

Хотя апелляционная инстанция не имеет полномочий по повторной проверке ранее рассмотренного ею дела, поскольку после окончания рассмотрения дела в суде первой инстанции решение немедленно вступает в законную силу и может быть обжаловано только экстраординарным способом, однако из этого правила имеется исключение.

Интерес представляют указания Пленума ВС РФ № 13 в случае принятия «новой» жалобы, когда суд второй инстанции переходил к рассмотрению дела без учета особенностей апелляционного производства. В данном случае поступившие апелляционные жалобы, представления подлежат возвращению судом первой инстанции на основании пункта 2 ч. 1 ст. 324 ГПК РФ, лица, подававшие данную апелляцию, вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд кассационной инстанции. Как подчеркивает Р.В. Шакирьянов, разъяснение, данное в абзаце втором п. 42 Постановления

Пленума ВС РФ № 13, основано на том, что суд апелляционной инстанции не уполномочен пересматривать свои же постановления, вынесенные после перехода к рассмотрению дела без учета особенностей апелляционного производства [6, С. 272]. Мнение Р.В. Шакирьянова об отсутствии у апелляционного суда возможности рассмотреть собственное определение логично, однако его необходимо распространять не только на постановление, вынесенное после перехода, но и на судебный акт суда второй инстанции как таковой. Логика данного заключения вытекает из следующего. Статья 328 ГПК РФ не предоставляет полномочий апелляционному суду отменять ранее вынесенные им определения, поскольку в силу статьи 335 ГПК РФ апелляционные постановления вступают в силу со дня его вынесения, соответственно, хотя заявитель и обладает правом на подачу апелляционной жалобы, такая апелляция должна возвращаться заявителю. В определении о возврате ему необходимо разъяснить его права обратиться с кассационной жалобой.

К тому же кассационная инстанция обладает полномочием отменить постановление суда первой, апелляционной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд, что служит дополнительной гарантией лица, не принимавшего участие в производстве суда первой инстанции, в реализации права на рассмотрение спора в районном суде.

С данной позицией не согласился Г.А. Жилин, указав особое мнение, что природа апелляции как проверочной инстанции не предполагает первичного разрешения спора. Производство в суде апелляционной инстанции логически продолжает процесс, начатый в суде первой инстанции, когда субъекты правоотношений реализовали свое право на участие в разбирательстве дела в суде первого звена. Заявитель, вступивший в процесс лишь на этапе апелляционного производства, лишается права обжаловать судебный акт апелляционной инстанции, который в этом случае имеет признаки решения, лишается возможности обжаловать акт посредством апелляции и имеет возможность обратиться лишь в кассацию и надзор, не проверяющие фактическую сторону дела [3, С. 23].

Следует подчеркнуть, что в основу позиции, содержащейся в Определении Конституционного суда, заложено различие между правовой природой современного апелляционного производства и апелляции на решения мировых судей, поскольку нынешняя вторая инстанция не наделена полномочием направлять дело в суд первой инстанции. Вместо этого она имеет возможность в случае существенных нарушений закона выступить в качестве суда первой инстанции, что значительно ускоряет судебное разбирательство. Данную позицию Конституционного Суда РФ поддержал Р.В. Шакирьянов, указав, что она в полной мере соответствует и принципу процессуальной экономии [7, С. 24].

Поводя итог изложенному, отметим, что, хотя позиция ВАС РФ относительно природы апелляционной жалобы, подаваемой лицами, не привлеченными к участию в судебном заседании, логична, более грамотным с точки зрения соблюдения гарантий и прав участников процесса будет

возвращение такой апелляции с разъяснением возможности обратиться в кассационную инстанцию.

Литература

1. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. № 4. С. 56-82
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532.
3. Грибов Н.Д. Проблема подачи повторной апелляционной жалобы в гражданском процессе // Адвокат. 2014. № 6. С. 20 - 27.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции» // СПС КонсультантПлюс.
5. Федеральный закон РФ от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в гражданский процессуальный кодекс РФ» // Российская газета. 13.12.2010. № 281.
6. Шакирьянов Р.В. Вопросы процессуальной экономии в Постановлении Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции» // Вестник гражданского процесса. 2013. № 1. С. 272.
7. Шакирьянов Р.В. К вопросу об эффективности внесенных в ГПК РФ изменений, касающихся апелляционного производства. Взгляд на апелляцию год спустя // Российский судья. 2013. № 5. С23-26.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Усманова Л. М.

Канд. юр. наук, ведущий юрист ООО «Строитель»

г. Уфа, Российская Федерация

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ В РОССИИ

Важнейшей гарантией прав и законных интересов граждан является защита их в судах. Как практикующему юристу, нам известна проблема загруженности судебных органов, о чем свидетельствуют сухие данные статистики: ежегодно российские суды рассматривают около 25 млн. дел, из них 14 млн. - гражданские, 1,1 млн. - уголовные. Для сравнения в США с помощью процедур внесудебного урегулирования споров разрешается до 80% конфликтов, причем из всех мировых решений 30% дает третейское разбирательство, а 70% - медиация [1, с.17]. Современное российское государство решает проблему перегруженности судов путем развития альтернативных судебному способов разрешения хозяйственных споров, в частности с помощью медиации.

Медиация построена на поиске компромисса, сотрудничестве сторон и их желании примириться и найти взаимовыгодное решение. Необходимо указать, что по своей природе медиация не ведет к разрешению спора и цель медиации иная - прекращение спора [2, с.16]. Медиатор в отличие от судов общей юрисдикции или третейского судопроизводства не ставит своей задачей решение вопроса по существу, а также не ставит задачей поиск виновного лица. Медиатор ведет переговоры по определенной методике с целью привести стороны к компромиссу без оценки сути правового спора. Безусловно, что есть категории спора, в которых данное отличие выступает явным преимуществом медиации перед иными, как правило, судебными способами урегулирования спора.

Анализ Закона о медиации (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)») далее Закон о медиации, [3] позволяет сделать вывод о том, что суть медиация - посредничество в разрешении спора с учетом мнения каждого участника конфликта с целью прийти к обоюдному соглашению через альтернативные способы разрешения конфликтов, диалога, в котором третья сторона – посредник (медиатор) занимает нейтральную позицию. Выше названный нормативно-правовой акт был принят 27 июля 2010 года, вступил в силу с 1 января 2011 года, создав правовую основу для становления и развития данной процедуры в отечественной юридической практике.

Явное преимущество среди иных способов разрешения хозяйственных споров медиация имеет для предпринимателей, так как именно она нацелена на сотрудничество. Стороны в споре, заключившие медиативное соглашение, имеют возможность прийти к компромиссу, тем самым, сохранив

доброжелательные отношения в будущем [4, с.46]. Исходя из того, что бизнес - это всегда долгосрочные отношения с партнерами и клиентами, для которых так важна репутация. Медиация как способ защиты прав в полной мере отвечает целям предпринимателя. Причем эти цели не сводятся к тому, чтобы договориться о наиболее выгодном перераспределении материальных благ, а часто в том, чтобы просто сохранить деловые партнерские отношения.

Уже много веков назад для разрешения конфликтов прибегали как к переговорам между конфликтующими сторонами, так и к медиации, которую можно назвать особым видом переговоров с участием нейтрального лица. Нельзя утверждать, что ранее применялась медиация в том виде, в котором она сформировалась и существует на настоящий момент. Можно говорить лишь о применении методов примирения сторон с участием нейтрального посредника. Подобные методы разрешения споров все чаще использовались в тех случаях, когда переговоры заходили в тупик, и для достижения успеха нужно было, чтобы спорящие стороны поняли и приняли точки зрения друг друга. Люди убедились, что при разрешении серьезных разногласий жизнеспособного и взаимовыгодного решения проще добиться переговорами, нежели используя нормы или иерархический порядок. Первыми, кто стал применять данные методы примирения, были жрецы и вожди, которые таким образом останавливали убийства и насилие, угрожающие самому племени [5, с.16].

В древней Руси с помощью посредников предпринимались попытки закончить миром княжеские ссоры, междоусобицы. В этих случаях посредниками часто выступали представители духовенства [6, с.129]. Институты примирительных процедур и мирового соглашения начали формироваться в России с конца XIV века. Впервые в российском законодательстве об урегулировании споров путем мирового соглашения упомянуто в Новгородской берестяной грамоте (1281-1313 годы) [7, с.67]. В дальнейшем упоминания о мировом соглашении встречаются практически во всех крупных памятниках русского права: Псковской Судной грамоте (1397 год) [8, с.132], Судебнике Ивана III (1497 года) [9, с.132], Соборном уложении 1649 года [10, с.98].

Современный этап развития российского общества характеризуется глобальными переменами экономического, организационного и идеологического характера, системным реформированием государственного и управленческого аппарата, коммерческих и иных организаций. Что обуславливает становление медиации самостоятельным явлением отечественной практики разрешения хозяйственных споров. Разумеется, как у любого нового явления в современной отечественной правовой практике, в реализации процедуры медиации применительно к хозяйственным спорам в России есть определенные сложности. Среди которых можно назвать проблемы исполнения медиативного соглашения, пробелы в правовой базе данного института, предвзятого отношения общественности к процедуре медиации и другие. Выразим надежду, что данные проблемы со временем решаться путем совершенствования нормативно-правовых актов и исполнительного производства, просвещения участников хозяйственных правоотношений.

Литература:

1. Паринский А.И., Яковлева К.А. Что такое медиация и кто такие медиаторы? // Арбитражный управляющий. 2010. N 5. С. 17.
2. Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере альтернативного разрешения споров // Материалы конференции «Альтернативное разрешение споров в программах высшего и дополнительного профессионального образования». СПб., 2008. С. 17.
3. «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4162.
4. См.: Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. М.: Проспект, 2009.
5. См.: Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. – С 16.
6. Повести Древней Руси. – Л.: Лениздат, 1983. – С. 129.
7. См.: Судолова Л. А. Судебная система и проблемы разрешения экономических споров в эволюции государства и права России с IX по XX вв.: историко-правовой аспект. – С. 67.
8. Псковская грамота 1397-1467 гг. // Исторические записки. Том 6. 1940.С. 132.
9. Судебник 1497 года // Памятники русского права. Вып. 4. М.: Госюриздат, 1956. С.132.
10. Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 3: Акты Земских соборов / отв. ред. А. Г. Маньков. М.: Юрид. лит., 1985. С. 98

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Терюков Е.О.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет», аспирант,
Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие
«Специализированное управление № 4 и Фергюсон Симек Кларк»,
начальник юридического отдела
г. Южно-Сахалинск, Россия*

«ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВЛЕКУЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В настоящее время в российском законодательстве наблюдается тенденция реформирования и изменения, предусмотренных КоАП РФ [3] мер административной ответственности. Законодателем, вводятся новые виды административных наказаний, ужесточаются санкции за совершение административных правонарушений. С одной стороны, указанная тенденция служит важнейшему делу укрепления законности.

С другой стороны, дифференциация видов административных наказаний и общее ужесточение санкций за административные правонарушения, влечет за собой необходимость строгого и точного соблюдения порядка производства по делам об административных правонарушениях в целом и возбуждения дела об административном правонарушении – в частности.

Строгое соблюдение норм КоАП РФ, в данном контексте – важнейшая гарантия соблюдения прав участников производства по делам об административных правонарушениях.

Исходя из вышеизложенного, изучение отдельных, сложных и проблемных аспектов порядка производства по делам об административных правонарушениях представляется важнейшей задачей науки административного права. К числу указанных проблемных аспектов производства по делам об административных правонарушениях, на мой взгляд, необходимо причислять вопрос об особенностях возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях влекущих наказание в виде приостановления деятельности.

Проблематику данного вопроса, формирует как специфичность самого административного приостановления деятельности (правовая природа этого наказания, а также особое его место в системе мер административного принуждения), так и тот факт, что порядок реализации полномочий прокурора по возбуждению дел об административных правонарушениях, недостаточно четко регламентирован законодательством. Это, в совокупности, не способствует единообразному пониманию правовых норм в указанной сфере отношений.

Административное приостановление деятельности (вид административного наказания, предусмотренный п.п. 9 п. 1 ст. 3.2 КоАП РФ),

одновременно относится и к мерам административного предупреждения, так и к мерам административного пресечения [7, с. 173]. К правоохраняемым объектам, здесь относятся не только жизнь и здоровье людей, но и общественная безопасность или государственная безопасность.

Однако, на практике, административное приостановление деятельности применяется, в первую очередь, в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Данный вид наказания может быть применен только в качестве основного, т.е. он является самостоятельным, а в случае его избрания иные виды административных наказаний не назначаются.

К числу участников производства по делам об административных правонарушениях, обладающих полномочиями возбуждать дело об административных правонарушениях влекущих наказание в виде приостановления деятельности, законодатель, относит и прокурора.

В частности, ст. 28.4. КоАП РФ к исключительной компетенции прокурора относится возбуждение дел об административных правонарушениях, влекущих наказание в виде приостановления деятельности, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

- Ст. 6.19 – «Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей»;

- Ст. 6.20 – «Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов»;

- Ч.4. ст. 15.27 – «Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния»;

- Ст. 20.29 – «Производство и распространение экстремистских материалов».

Данные административные правонарушения относятся к числу:

- административных правонарушений посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (ст. 6.19 и 6.20);

- административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (ч.4. ст. 15.27);

- административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (ст. 20.29).

Как можно убедиться, указанные составы административных правонарушений, весьма специфичны и введены законодателем относительно недавно – ст. 6.19 и 6.20 в 2013 году, ч.4. ст. 15.27 – в 2011 году, ст. 20.29 – в 2007 году.

Введение данных статей необходимо рассматривать как общий курс законодателя по ужесточению ответственности за экстремистскую деятельность, противодействию терроризму, борьбой с эксплуатацией (в том числе сексуальной) несовершеннолетних.

Тот факт, что полномочия по возбуждению данных дел переданы прокурору, можно трактовать как особое к ним внимание законодателя.

В то же время, если следовать данной логике, то, на мой взгляд, необходимо отнести к исключительной компетенции прокурора и возбуждение дел об административных правонарушениях влекущих наказание в виде приостановления деятельности предусмотренных ст. 6.17 «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», а также ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Кроме того, прокурор возбуждает дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.28 КоАП РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности».

Санкция данной статьи не предусматривает административное приостановление деятельности, однако ее диспозиция предусматривает имеющее законную силу решение о приостановлении деятельности в отношении данного объединения. Отнесение к компетенции прокурора данного состава, на мой взгляд сомнительно – ведь правонарушение здесь заключается в том, что объединение или граждане, по сути, не исполняют имеющее законную силу решение о приостановлении деятельности.

На мой взгляд, протоколы об административном правонарушении по данной статье, должны составлять лица указанные в пункте 77 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ.

Отдельно отметим и тот факт, что порядок реализации полномочий прокурора по возбуждению дел об административных правонарушениях (как в целом, так и по делам, влекущим наказание в виде приостановления деятельности), недостаточно четко регламентирован законодательством [6]. Попробую обосновать этот тезис подробно.

Объем полномочий прокурора установлен положениями статьи 25.11 КоАП РФ. Участие прокурора в рассмотрении дела об административном правонарушении связано с его полномочиями по возбуждению дел.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении выносится в определенные законом сроки (ст. 28.5 КоАП РФ) и должно содержать установленные статьей 28.2 КоАП РФ сведения.

Постановление прокурора направляется судьбе, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, в течение суток с момента вынесения постановления, а если возбуждено дело об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест, прокурор направляет такое постановление судьбе немедленно.

В случае же отказа в возбуждении дела об административном правонарушении по материалам, сообщениям, заявлениям, содержащим данные о событии административного правонарушения (возбуждение дел по которым относится к исключительной компетенции прокурора), прокурор, руководствуясь ч. 5 ст. 28.1 КоАП, должен вынести мотивированное определение, которое должно отвечать требованиям, установленным статьей 29.12 КоАП РФ.

Вместе с тем порядок реализации этих полномочий недостаточно четко регламентирован законодательством, что не способствует единообразному пониманию правовых норм в указанной сфере отношений.

Наряду с этим согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ [1] и исполнением законов, действующих на территории РФ, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП или законом субъекта Федерации.

При этом под прокурором следует понимать прокурора города, района, межрайонного прокурора и приравненного к нему специализированного прокурора, а также их заместителей и вышестоящих прокуроров. В то же время необходимо учитывать, что в соответствии с Законом о прокуратуре прокурорский надзор не распространяется на граждан.

Поэтому, по мнению некоторых ученых [5, с. 52], при осуществлении надзора прокурор не вправе возбуждать в отношении их дела об административных правонарушениях. Ведь не случайно в ст. 25 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» [2], входящей в раздел, посвященный прокурорскому надзору, предусмотрено, что прокурор выносит постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, исходя из характера нарушения закона должностным лицом.

Так [4], прокуратурой города Саратова проводилась проверка в сфере организации игорного бизнеса. Установлено, что повсеместно допускается эксплуатация игровых автоматов без положительного санитарно-эпидемиологического заключения. По результатам проверки постановлением заместителя прокурора г. Саратова 20.09.2005 г. возбуждено административное дело по ст.6.3 КоАП РФ в отношении ООО «Российские игровые автоматы».

В качестве мотивации в постановлении указано, что ООО нарушены условия обеспечения безопасности здоровья граждан при эксплуатации игровых автоматов в зале игровых автоматов. Суд согласился с выводами прокурора и назначил ООО «Российские игровые автоматы» наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 дней.

Прокуратурой г. Балаково была организована проверка торговых рядов ОАО «Балаково-Сервис-Лада» на предмет соблюдения обществом требований пожарной безопасности, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения закона. Постановлением Балаковского городского суда ОАО «Балаково-Сервис-Лада» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, и назначено

наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

Данное постановление ОАО обжаловало и ходатайствовало о досрочном прекращении исполнения административного наказания. Однако, несмотря на то, что на момент рассмотрения жалобы большая часть нарушений ОАО была устранена, судом в удовлетворении ходатайства было отказано.

Тем не менее, прокурор возбуждает дела об административных правонарушениях не только при осуществлении надзорной деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП к исключительной компетенции прокурора относится возбуждение дел по многим предусмотренным КоАП административным правонарушениям, посягающим на права граждан, на здоровье и общественную нравственность, в области охраны собственности, дорожного движения, связи и информации, предпринимательской деятельности, финансов, против порядка управления, а также посягающим на общественный порядок и общественную безопасность.

К числу таковых относится и состав ст. 20.29 – «Производство и распространение экстремистских материалов», которая подразумевает, в том числе, и возбуждение административного дела в отношении граждан.

Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что перечисляя более 30 статей, по которым дела могут возбуждаться только прокурором (ст. 28.4 КоАП РФ), законодатель не оговаривает, вследствие какой именно предшествующей прокурорской деятельности выявляются факты совершения административно наказуемых деяний.

Дела об указанных административных правонарушениях могут быть возбуждены прокурором как по результатам проверок в рамках осуществления надзорной деятельности, так и по поступившим в органы прокуратуры обращениям граждан и иных лиц.

С учетом исключительной компетенции прокурора обязанность рассмотрения обращений, содержащих данные о наличии событий таких административных правонарушений, возлагается именно на прокурора, который не вправе перепоручить это каким-либо иным органам или должностным лицам.

Вместе с тем, несмотря на наделение прокурора правом проведения административного расследования, законодательством, по сути, эта процедура не регламентирована, что вызывает немало дискуссионных вопросов.

В частности, в законе не указано точное наименование и содержание такого постановления, неясно, возможно ли продление прокурором срока административного расследования. По моему мнению, представляется крайне необходимым регламентировать эти вопросы в КоАП.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на мой взгляд, в целях уточнения порядка возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях влекущих наказание в виде приостановления деятельности необходимо отнести к исключительной компетенции прокурора и возбуждение дел об административных правонарушениях предусмотренных ст. 6.17 и ст. 6.21, для

чего необходимо внести соответствующие изменения в ст. 28.3 и 28.4 КоАП РФ.

Также, на мой взгляд, из исключительной компетенции прокурора необходимо убрать возбуждение административного дела по ст. 20.28 КоАП РФ, отнеся это к компетенции лиц указанных лица указанные в пункте 77 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ.

Кроме того, представляется необходимым регламентировать процедуру административного расследования проводимого прокурором.

Литература

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 21.07.2014) [Текст] // Российская газета, - 25.12.1993. - № 237.

2. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 17.02.2015) [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 20.11.1995. - № 47. - Ст. 4472.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 19.06.2015) [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.

4. В области стала широко применяться новая норма КоАП – приостановление деятельности / Прокуратура Саратовской области [Электронный ресурс]. URL.: <http://www.sarprok.ru/node/1554>

5. **Винокуров, А.Ю.** Административное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации [Текст] / А.Ю. Винокуров // Административное и муниципальное право. 2012. - N 10. – С. 52-56

6. **Гальченко, А.И.** Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях [Текст] / А.И. Гальченко // Законность. – 2014. – № 2. – С. 29-32.

7. **Максимов, И.В.** Генезис правовых основ регламентации административного приостановления деятельности в России [Текст] / И.В. Максимов // Правовая политика и правовая жизнь. - 2011. - №1. – С. 168-173.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Пашаев О.З.

*Аспирант Московского государственного университета
информационных технологий, радиотехники и электроники
г. Москва, Россия*

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Исследование института представительства (законного представителя) в производстве по делам несовершеннолетних необходимо базировать на историко-правовых аспектах, что на современном этапе позволяет понять их сущность и выявить объективные закономерности развития, опосредующие историческую преемственность в их законодательной регламентации.

Анализ источников дошедших до наших дней показывает нам, что становление и развитие института представительства в уголовном судопроизводстве России можно разделить на следующие этапы.

Первый этап становления института представительства в уголовном процессе России связан с приходом в 988 году на Русь христианства. Уже в конце X - начале XI вместе с новой религией на языческую Русь приходят новые законодательные акты.[1]

Следующим шагом в становлении института судебного представительства, был связано с принятием Новгородской судной грамоты 1471 года и Псковской судной грамоты 1467 года. Если в Новгородской судной грамоте упоминалось об участии представителей сторон в судопроизводстве лишь в статье 5, то в Псковской судной грамоте, данный институт был регламентирован как неотъемлемая часть судебного процесса. Статья 21 названного документа, впервые косвенно касалась представительства свидетеля, указав на его запрет: «...против послуха...стар или млад, или чем безвечен, или поп, или чернец ино против послуха нанять волнонаймить, а послуху наймита нет». Статьи 68 и 69 содержали ограничения, согласно которым представителем не мог быть посадник, а также всякое лицо, облеченное властью («и всякому властелю за друга не тягаться...»). Статья 71 рассматриваемой грамоты содержала понятие «пособник», под которым понимался судебный представитель, и регламентировала, что ему в один день не разрешалось вести два дела: «А одному пособнику одного дни за два орудия не тягаться». [2] В статьях 21,36, 119 Псковской Судной грамоты определен круг лиц, имеющих право поставить за себя «наймита». Следует отметить, что, согласно Псковской грамоте, представительство распространялось в отношении женщин, стариков, инвалидов и монахов, в то время как Новгородская судная грамота не содержала каких-либо ограничений в этом вопросе.[3]

Так, согласно статье 49 Судебника 1497 ответчик был вправе нанять представителей, «что за других в суды ходили...и ныне поверенными именуются». [4]

Началом второго этапа становления института представительства следует признать момент принятия в 1649 году Соборного Уложения. Так, в главе X Уложения ст. 109 упоминает о представителе истца, в то время как статьи 108,109,114-118 той же главы регламентируют деятельность представителя со стороны ответчика, который был вправе иметь представителя в случае болезни. В свою очередь представитель истца, кроме указанного основания, допускался к участию в судопроизводстве и в других случаях - «за иным зачем».[5]

В статье 157 той же главы регламентировалось и обязательное («законное») представительство, согласно которым: «...ответати дети и братия, и племянники...».

Третий этап развития института представительства предзнаменовалось с момента утверждения Александром II Устава уголовного судопроизводства Российской Империи и Учреждения судебных установлений.

Статья 861 Устава Уголовного судопроизводства 1864 года, определяла, что обязательное («законное») представительство несовершеннолетних обвиняемых имеет место в случае достижения обвиняемым 10 летнего возраста до момента исполнения ему 17 лет.

В качестве обязательных («законных») представителей несовершеннолетних обвиняемых в ходе предварительного следствия допускались их родители, опекуны или лица, у которых обвиняемый находился на попечении. Данные лица уведомлялись об окончании предварительного следствия и могли ходатайствовать об ознакомлении с материалами уголовного дела, где немаловажным являлись право обязательным («законным») представителям отказаться от дачи показаний и право отвода, распространяемое на прокурора, секретаря судебного заседания и суд (статья 854 Устава).[6]

Согласно статьи 643-1 Устава, обязательные («законные») представители несовершеннолетних подсудимых имели возможность приглашать для себя поверенного.

Следующий (четвертый) этап становления института представительства в уголовном судопроизводстве России связан с советским периодом развития системы права, ее отдельных отраслей и институтов.

Первый значимый шаг, повлиявший на развитие исследуемого института, было обусловлено с принятием УПК РСФСР 1922 года. В качестве сторон признавались представители интересов гражданского истца и потерпевшего, а также обязательные («законные») представители обвиняемого (п. 6 ст. 23 УПК РСФСР 1922 г.). В свою очередь под «законными» представителями понимались родители, опекуны и представители учреждений и организаций, на попечении которых находится данное лицо (п. 7 ст. 23 УПК РСФСР 1922 г.).

Развивая нормы Основ уголовного судопроизводства 1958 года, УПК РСФСР 1960 года в качестве обязательных («законных») представителей допускала родителей, усыновителей, опекунов, попечителей обвиняемого или

потерпевшего, представителей учреждений и организаций, на попечении которых находится обвиняемый или потерпевший (ст. 34 УПК).

Обязательное («законное») представительство несовершеннолетних также получило свое законодательное признание. Так, вызов в качестве свидетеля лица, не достигшего шестнадцати лет, в большинстве случаев производится через его родителей или иных «законных» представителей (ст. 156 УПК), которые в случае необходимости привлекались также и к его допросу (ст. ст. 159, 285 УПК).

Согласно ст. 48 УПК РСФСР 1960 г., договорные представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, а также «законные представители несовершеннолетних» в необходимых случаях могли быть приглашены на заседание суда, рассматривающего дело в порядке надзора, для дачи объяснений.

В 1992 году права «законных» представителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых были расширены за счет делегирования им прав по обжалованию в суд законности и обоснованности ареста. При этом «законный» представитель несовершеннолетнего обвиняемого мог обжаловать и продление срока содержания под стражей.

С июля 2002 г. в законную силу вступил новый УПК РФ, где кардинальным образом изменили характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих в связи с представительством их прав и законных интересов.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что становление института представительства (законного представителя несовершеннолетних) в отечественном уголовном судопроизводстве на начальном этапе отчетливо проявляется преемственность в законодательной регламентации исследуемого института, однако значительных изменений в нем не происходит, что не удовлетворяет потребностям состязательного процесса.

Далее институт представительства приобретает многие черты, воспринятые современным уголовным процессом. Появляются и наделяются конкретным кругом прав и обязанностей представители (поверенные) потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, значительные изменения происходят в рамках обязательного («законного») представительства.

Период развития советской власти, в которой регламентация деятельности представительства в уголовном судопроизводстве, по нашему мнению, не только не превосходила своей новизной, но была примитивнее правил всех этапов, выделенных нами выше, и к тому же советская власть решила ликвидировать и его. Заметные шаги в развитии представительства были сделаны лишь во второй половине прошлого столетия. С принятием в законную силу в 2002 году УПК были пересмотрены права и обязанности участников уголовного судопроизводства радикально изменены характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих в связи с представительством их прав и законных интересов.

Литература:

1. Чельцов - Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. - М.: Государственное издательство юридической литературы. - 1957. - Т. 1. - С. 626.
2. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Под общей ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 17, 28.
3. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. - Изд-е 4-е. - Ростов на Дону: Феникс, 2005. - С. 21.
4. Татищев В.Н. История Российская. - Л., 1968. - Т. 7. - С. 236.
5. Российское законодательство X - XX веков: В 9-ти томах. - Т. 3. - Акты Земских соборов. - М: Юрид. лит., 1985.-С. 113.
6. Мелешко В.В. История возникновения и развития института представителей участников уголовного процесса // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2002. - № 2 (4). - С. 122 - 123.